

Resumen

Nuevas propuestas para el edificio de la escuela fueron sugeridas por la arquitectura moderna en Brasil a partir de la década de 1930. En el ámbito del gobierno del estado de São Paulo, estas propuestas tomaron forma con el Plano de Ação (Plan de Acción) – PAGE bajo la dirección de Carvalho Pinto (1959-1963), que produjo un gran volumen de obras en todo el estado de São Paulo e de que lo participaron cerca de cien arquitectos. Estos arquitectos crearon soluciones innovadoras para la forma y espacialidad de las escuelas, experimentando arreglos modernos para el programa escolar. Este artículo tiene como objetivo analizar las escuelas producidas por Abelardo Gomes de Abreu para el Plan: EMEF Ermínio Firmino Pollon, Lucélia, 1959; EE Prof. Nestor Martins Lino, Limeira, 1960; EE Monsenhor Jeronymo Gallo, Piracicaba, 1961; y EE Francisco Graziano, en sociedad con Lucjan Korngold, Araras, 1962

Palabras clave: Arquitectura moderna. Edificio escolar. PAGE.

As escolas do Plano de Ação: novas possibilidades para o edifício escolar a partir da arquitetura moderna

Em linhas gerais, o Plano de Ação do Governo do Estado – PAGE foi um programa de obras públicas e de incentivo à economia criado durante a gestão do governador Carvalho Pinto em São Paulo (1959-1963). Tendo como objetivo principal trazer desenvolvimento econômico e social ao Estado, o PAGE realizou investimentos em infraestrutura diversa – água, energia, saneamento, estradas, ferrovias etc. – e construiu equipamentos públicos sociais na capital e no interior paulistas, como fóruns de justiça, casas de agricultura, hospitais, postos de saúde, edifícios e campi universitários e escolas de ensino primário e secundário, além de fundos setoriais para ramos da produção (PINTO, 1959).

Compreendendo parte do conjunto de obras voltado à “Melhoria das condições do Homem” (PINTO, 1959, p.45), os edifícios do PAGE incorporaram a linguagem moderna praticada anteriormente no Convênio Escolar, agregando novas propostas espaciais, que tiravam partido, sobretudo, da solução da estrutura independente de concreto permitindo grandes vãos e uma diferenciação clara da estrutura e das vedações. Com a possibilidade de vãos maiores e poucos pilares internos, os corredores tornaram-se mais largos, abertos e iluminados, como ruas internas; o pátio de recreio ganhou centralidade, tornando-se a praça de convívio articuladora da planta escolar; e a continuidade visual e espacial deixou de ser interrompida (BUFFA; PINTO, 2002).

Em relação à forma do edifício, os prédios foram dotados de horizontalidade, numa alegoria de uma sociedade mais democrática, em contraposição aos edifícios verticais que exprimiam as hierarquias da República Velha (1889-1930) (SILVA, 2006). A monumentalidade ainda estava presente nos projetos modernos, entretanto, de forma distinta, sem a imponência dos grupos escolares republicanos, mas com formas geométricas simples, porém potentes, destoando da paisagem habitual das pequenas cidades do interior paulista. A materialidade do edifício, composta pelo uso de materiais novos como o concreto armado, também contribuía na sua composição como marco local (BUFFA; PINTO, 2002).

Silva destaca que alguns arquitetos do Plano de Ação utilizaram da forma do edifício como uma manifestação política, traduzindo seu posicionamento em uma nova proposta espacial, “um espaço com o mínimo de fronteiras” (SILVA, 2006, p.49). O conceito tradicional de escola foi tensionado, de tal modo que as dinâmicas dentro do edifício escolar expusessem as contradições da sociedade como um todo, ao mesmo tempo que oferecia os espaços de convívio como local da interação social e de questionamento das contradições e hierarquias sociais. Esses edifícios

compuseram o conjunto de obras da chamada Escola Paulista, cuja principal característica era dotar o edifício de uma dimensão social ao seu usuário, conforme expressa nos ginásios que Vilanova Artigas projetou para o PAGE em Itanhaém (1959), Guarulhos (1960) e Utinga (1962).

Apesar do significativo desenvolvimento encontrado pela Escola Paulista no Plano de Ação, a corrente não foi a única linguagem moderna experimentada no período:

Independente da qualidade arquitetônica dessa “Escola [Paulista]” e dos seus ideais, ao lado da grande laje de concreto, ou melhor da estrutura única a definir a própria arquitetura, outras soluções floresceram, lâminas, blocos em “L” e em “U”, organizações do conjunto edificado a partir de elementos que conectavam as partes, não necessariamente inscritas em um mesmo e único bloco, enfim, outros tipos arquitetônicos, pensados frente a outras manifestações modernas. (BUZZAR, 2015, p.85).

Buzzar caracteriza a produção do Plano de Ação como “plural” (BUZZAR, 2015, p.85), ou seja, um conjunto de manifestações arquitetônicas não homogênea, ainda que vinculado à linguagem moderna.

A enorme gama de soluções modernas deu-se, sobretudo, porque os arquitetos puderam utilizar a produção do PAGE como uma possibilidade de experimentação formal e espacial. Buffa e Pinto reforçam a total liberdade criativa que os arquitetos dispunham no período, sem muitas restrições ou determinações dos programas pedagógicos (BUFFA; PINTO, 2002). Outro fator que justificou essa pluralidade deveu-se às contratações de arquitetos não pertencentes ao corpo de servidores públicos, manobra pouco utilizada por governos anteriores. Com a criação do Fundo Estadual para Construções Escolares – FECE, órgão responsável pelo planejamento e construção das escolas, junto às negociações com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP), houve a possibilidade de contratação de escritórios de arquitetura para elaboração dos projetos encomendados pelo Plano. Desta forma, nomes celebrados como Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, João Clodomiro de Abreu, Ícaro de Castro Mello e Oswaldo Bratke, dentre outros, envolveram-se com o Plano, totalizando mais de 150 arquitetos. O PAGE possibilitou que profissionais ainda em início de carreira, poucos conhecidos, encontrassem potencial de inserção no mercado de trabalho a partir das obras do Plano (BUFFA; PINTO, 2002), como foi o caso de Abelardo Gomes de Abreu.

A trajetória de Abelardo Gomes de Abreu e sua crença no papel social do arquiteto

Apesar de nos anos 1960 Abelardo Gomes de Abreu já ter estabelecido algumas parcerias importantes, o Plano de Ação foi possivelmente um episódio de relevância na trajetória do

somente existem se e quando forem consideradas um patrimônio” (ABREU, 1971, p.9). o arquiteto categorizava sua obra residencial como um produto do consumo, destituído das qualidades necessárias para vir a ser um patrimônio da arquitetura:

Não nos parece possível fazer com que toda obra do dia a dia venha a se constituir patrimônio – os objetos (ou as paisagens) de destacado valor artístico ou aqueles que adquirem valor através dos tempos (históricos) são, infelizmente, raros. (ABREU, 1971, p.9).

Levando em consideração a própria concepção do arquiteto, dividida entre obras para consumir e obras cujos valores a transformam em patrimônios duráveis, dentro de sua própria produção, destacam-se os edifícios escolares concebidos para o PAGE, como patrimônios a serem protegidos. Por seu papel de espaço coletivo e formador de cidadãos, a escola traria o valor e o significado apropriado para ser um patrimônio arquitetônico. Além disso, as obras escolares de Abelardo Gomes de Abreu faziam a síntese ideal entre sua visão do papel do arquiteto como colaborador da sociedade e o pano de fundo social das obras do Plano de Ação.

As escolas de Abelardo Gomes de Abreu para o Plano de Ação: os projetos escolares de Lucélia, Limeira, Piracicaba e Araras

Abelardo Gomes de Abreu projetou para o PAGE quatro edifícios escolares: EMEF Ermínio Firmino Pollon, em Lucélia, 1959; EE Professor Nestor Martins Lino, em Limeira, 1960; EE Monsenhor Jeronymo Gallo, em Piracicaba, 1961; e, juntamente com Lucjan Korngold, EE Francisco Graziano, em Araras, finalizada em 1963. Os projetos escolares de Abelardo são bastante distintos entre si, o que nos oferece uma rica diversidade de soluções do arquiteto para um mesmo programa.

O projeto da EMEF Ermínio Firmino Pollon, localizado no bairro União, em Lucélia (1959) constitui-se, dentre todos os exemplares escolares propostos por Abelardo, o que contém o programa e as soluções construtivas mais simples. O arquiteto dispôs o programa em três blocos distintos, o maior paralelo aos limites do lote e contendo as salas administrativas e o galpão de recreio coberto. Nos outros dois, inclinados de modo a orientar os ambientes à sul, ficam as salas de aula.

A solução para o telhado, bastante convencional, fica dissimulada pela platibanda, dando a sensação de cobertura plana. Os elementos de fachada (Figura 1) indicam uma visão contemporânea para o prédio, com esquadrias alinhadas e com desenho horizontal, além de

marcações verticais modulares. Apesar do edifício singular, há uma busca pela criação de um prédio com características modernas.

Figura 1. Elevações da EMEF Ermínio Firmino Pollon. Fonte: FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger de (orgs.). **Arquitetura escolar paulista: anos 1950 e 1960**. São Paulo: Fundação para o Desenvolvimento da Educação, 2006, p.188.

Na escola de Limeira, EE Prof. Nestor Martins Lino, Abelardo organiza o programa em uma planta de dois blocos principais: o maior abriga praticamente todo o programa escolar (salas administrativas, parte das salas de aula, galpão de recreio coberto e a ala do pré-primário, com duas salas de aula, sanitários e o espaço de recreação). O segundo bloco, um paralelepípedo regular, contém o restante das salas de aula e se conecta ao bloco principal por meio de uma passarela coberta, repetindo solução típica do Convênio Escolar (Figura 2).

Figura 2. Vista atual da EE Prof. Nestor Martins Lino. Observa-se os dois blocos da escola e a passarela que os conecta. Fonte: Acervo do grupo de pesquisa “ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil” do IAU-USP.

O volume escolar possui muitas soluções tradicionais, como o uso de telhado em duas águas com chapas de fibrocimento na cobertura, visível em toda a construção, especialmente no galpão de recreio, com estrutura de tesouras de madeira. Em contraponto, Abelardo emprega estrutura independente de concreto armado, permitindo vãos e aberturas maiores, que modernizam a aparência do edifício. As soluções de fachada das salas de aula, por exemplo, compõem faixas horizontais: embasamento com acabamento em reboco rústico cinza claro, parapeito em alvenaria com pintura branca, esquadrias basculantes com caixilhos delicados de ferro espaçadas por montantes estreitos, venezianas fixas de cedro envernizado, e bandeira de vidro fixo junto ao forro. A fachada contendo o acesso principal da escola (oeste) encontra-se elevada em relação à rua devido ao terreno acidentado. O arquiteto habilmente cria um acesso a partir de uma porta dupla de madeira, ladeada por folhas de vidro de mesma altura e faixa superior de lambris de madeira envernizada. Em plano ligeiramente recuado, as salas do pré-primário ganham fachada de blocos vazados de concreto e janelas em fita (bandeira) junto ao teto.

Se em Limeira Abelardo ainda ensaiava o uso de elementos modernos no edifício escolar, em Piracicaba, finalmente, o arquiteto emprega uma linguagem mais próxima às que vinham sendo realizadas pela corrente hegemônica nacional (Figura 3). A EE Monsenhor Jeronymo Gallo possui moldura em caixa, esquadrias dispostas em fita, com parapeito alternando chapas esmaltadas nas cores branca e vermelha, em uma composição bastante imponente e plástica. O telhado, ainda convencional, esconde-se no desenho da platibanda. Na fachada noroeste, há o emprego de brises horizontais de concreto e muro de arrimo revestido com placas de granito assentadas a seco.

Figura 3. Perspectiva de Abelardo Gomes de Abreu para EE Monsenhor Jeronymo Gallo. Fonte: Acervo do grupo de pesquisa “ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil” do IAU-USP.

Referências:

ABREU, Abelardo Gomes de. Residência de praia. **Acrópole**, São Paulo, ano 33, n. 387, p. 9-11, ago. 1971. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/387>. Acesso em: 04 set. 2020.

ABRUNHOSA, Eduardo Castelo. **Modernos contemporâneos ou clássicos progressistas: a construção do ideário moderno na Faculdade de Arquitetura Mackenzie (1947-1968)**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016.

ALMEIDA, Moracy Amaral. **Pilon, Heep, Korngold e Palanti: edifícios de escritórios (1930-1960)**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. **Sobre escolas**. **Acrópole**, São Paulo, ano 32, n. 377, p. 10-14, set. 1970. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/377>. Acesso em: 05 set. 2020.

BUFFA, Ester; PINTO, Gelson Américo. **Arquitetura e Educação: organização do espaço e propostas dos Grupos Escolares paulistas, 1863/1971**. São Carlos: Brasília: EdUFSCar, INEP, 2002.

BUZZAR, Miguel Antônio (org.). **Difusão da arquitetura moderna no Brasil: o patrimônio arquitetônico criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963)**. Relatório de pesquisa FAPESP. São Carlos: SIBi-USP, 2015, mimeo.

DISCURSO do Presidente IAB-SP. **Acrópole**, São Paulo, ano 29, n. 346, p. 16, dez. 1967. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/346>. Acesso em: 28 ago. 2020.

EDIFÍCIO de escritórios. **Acrópole**, São Paulo, ano 27, n. 320, p. 43, ago. 1965. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/320>. Acesso em: 04 set. 2020.

NÚCLEO habitacional de Carapicuíba. **Acrópole**, São Paulo, ano 30, n. 356, p. 34-37 e 44, nov. 1968. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/356>. Acesso em: 04 set. 2020.

PINTO, Carlos Alberto A. de Carvalho. **Plano de Ação do Governo 1959-1963**. São Paulo: Imprensa Oficial, 1959.

RESIDÊNCIA na praia. **Acrópole**, São Paulo, ano 23, n. 273, p. 16 e 17, dez 1961. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/273>. Acesso em: 004 set. 2020.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997.

SILVA, Janice Theodoro da. A construção da cidadania e da escola nas décadas de 1950 e 1960. In: FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger de (orgs.). **Arquitetura escolar paulista: anos 1950 e 1960**. São Paulo: Fundação para o Desenvolvimento da Educação, 2006.